
ANÁLISE COMPARATIVA DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO ENTRE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAL, COMERCIAL E MISTA EXISTENTES EM UM MUNICÍPIO DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DOI: 10.5281/zenodo.14833143

Lucas Ardenghy e Silva¹

¹Bacharelado em Engenharia Civil – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões

E-mail: lukasardenghy@hotmail.com

Rodrigo André Klamt²

²Doutorando em Engenharia Civil – Universidade Federal de Santa Maria

E-mail: rodrigoklamt@outlook.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2759524819334215>

Elisangela Aparecida Mazzutti³

³Mestrado em Engenharia Civil – Universidade Federal do Paraná

E-mail: elisamazutti@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8736512395137697>

Luciéle da Silva Knierim⁴

⁴Mestrado em Engenharia Civil – Universidade Federal de Santa Maria

E-mail: luh_knierim@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6990556691577261>

RESUMO: O Plano de Prevenção e Combate a Incêndio é um elemento indispensável em qualquer tipo de edificação, pois é por meio dele que se definem as diretrizes do combate ao fogo. Dessa forma, para um correto dimensionamento é necessária a utilização de normativas técnicas onde são apresentadas as principais medidas de segurança a serem instaladas, conforme o tipo de ocupação do local. O objetivo principal do trabalho é analisar, conforme a legislação do corpo de bombeiros do estado do Rio Grande do Sul, a conformidade e existência dos itens de prevenção instalados em algumas edificações de um município gaúcho. A metodologia aplicada neste trabalho consistiu no levantamento bibliográfico, vistorias in loco, avaliação dos riscos de incêndio presentes e apontamento de falhas. Foi identificado através da comparação dos resultados que todas as edificações possuem inconformidades. As obras consideradas mais novas foram as que apresentaram índices de conformidade mais significativos, enquanto as obras mais antigas apresentaram maiores índices de inconformidade. Por fim, nota-se que nenhuma edificação apresentou 100% de inconformidade, ou seja, todas apresentaram medidas mínimas necessárias para o combate ao fogo, aumentando a chance de garantir a preservação de vidas em caso de sinistro. Vale ressaltar, com base nos resultados encontrados, que está ocorrendo uma mudança positiva no comportamento dos profissionais atuantes na área da engenharia em relação as medidas de prevenção e combate a incêndio.

Palavras-chave: Conformidades; Edificações; Legislação; PPCI.

1. INTRODUÇÃO

No âmbito estadual, a prevenção e combate a incêndio é obrigatória através do artigo 1º Lei Estadual nº 10.987 (1997), onde decreta que todos os prédios que abrigam instalações comerciais, industriais, de entretenimento público ou residenciais com múltiplas unidades e mais de um pavimento devem contar com um plano de prevenção e proteção contra incêndios, aprovado pelo Corpo de Bombeiros da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul.

No Brasil, o plano de prevenção e combate a incêndio teve destaque após a tragédia na Boate Kiss, em Santa Maria – RS. A partir desse acidente passou-se a ocorrer uma fiscalização mais rígida, principalmente nos locais onde se tem reunião de público, caracterizado pelo decreto nº 53.280, de 1º de novembro de 2016, como grupo de risco F.

Após o acidente foi regulamentada a Lei Complementar nº 14.376, de 26 de dezembro de 2013, que estabelecesse as diretrizes para a Segurança, Prevenção e Proteção contra Incêndio, competências, atribuições, fiscalizações e sanções administrativas. Diante desse contexto, este trabalho teve como objetivo identificar possíveis falhas e apresentar propostas de melhorias nos sistemas de prevenção e combate a incêndios em edificações localizadas em um município gaúcho, buscando alinhamento às normas vigentes e maior segurança para a população.

2. METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se em três fases: na primeira fase foi realizada a revisão de literatura, buscando materiais sobre o assunto para dar embasamento ao trabalho; a segunda etapa é caracterizada pelo levantamento de edificações para análise, bem como os levantamentos in loco dos itens de prevenção e combate ao incêndio; e por fim, em uma terceira fase, fez-se a compilação e apresentação dos resultados obtidos, a partir da avaliação das normativas vigentes aplicadas as edificações analisadas.

Destaca-se que a primeira etapa, a revisão bibliográfica e legislativa, teve o objetivo de alcançar o embasamento teórico e técnico necessário de prevenção e combate a incêndio para a realização do trabalho, em virtude das constantes modificações nas normativas e inúmeras legislações vigentes no estado do Rio Grande do Sul. Com o embasamento teórico foi possível obter as medidas de segurança necessárias para os diversos tipos de ocupação, levando em consideração principalmente o grau de risco, altura da edificação e área construída. Para facilitar o entendimento da pesquisa é apresentado na Figura 1 um fluxograma do processo metodológico da pesquisa.

Figura 1 – Fluxograma da pesquisa.

Fonte: Autores (2020).

2.1 Seleção e caracterização das edificações

Antes da análise das edificações foi elaborada uma pesquisa de campo nas edificações do município, realizando contato com as administradoras de condomínio, visando a disponibilidade dos edifícios para a realização de visitas técnicas. A escolha dos edifícios seguiu alguns padrões pré-definidos: possuir mais de dois pavimentos; nenhuma edificação a construir, somente existentes. Dessa forma, a vistoria se deu em duas edificações residências, duas edificações comerciais e duas edificações mistas, onde foi necessária a identificação da classificação para determinação do grau de risco através das ocupações presentes nas mesmas.

As informações que identificam as edificações - como foto de fachadas, endereços, proprietários e construtora – foram omitidas, a fim de não denegrir a imagem de proprietários e obras. Por esse motivo os edifícios foram caracterizados através de números (Obra 01, 02, 03, 04, 05 e 06).

Abaixo estão descritas as características das edificações analisadas:

- a) Obra 1: edifício residencial, com data de estruturação 23 de maio de 2016, possuindo uma área construída de 7.637,64 m², apresentando pavimento térreo e subsolo como garagem e também onze andares de pavimento tipo, sendo esses caracterizados por sete

- apartamentos por andar;
- b) Obra 02: edifício residencial, com data de estruturação 08 de novembro de 2014, apresentando uma área construída de 6.720,20 m². Possui pavimento térreo e pavimento superior como garagem e também onze andares de pavimento tipo, dispondo quatro apartamentos por andar;
 - c) Obra 03: edifício comercial, tendo a obra finalizada no dia 03 de maio de 2012, englobando uma área construída de 2.289,59 m², contendo pavimento térreo para circulação de pessoas, subsolo como garagem e sete andares de pavimento tipo, contendo quatro salas comerciais por andar;
 - d) Obra 04: edifício comercial, tendo a obra finalizada no dia 16 de maio de 2019, caracterizada por 5.088,75 m² de área construída. Apresenta pavimento térreo para circulação de pessoas, dois pavimentos inferiores para garagem e também sete pavimentos tipo, possuindo quatro salas comerciais por andar;
 - e) Obra 05: edifício misto, sendo que sua conclusão ocorreu na data de 14 de janeiro de 1995, com 2.192,00 m² de área construída, apresentando pavimento térreo com sala comercial e acesso de pessoas, subsolo utilizado como garagem e sala comercial, três andares de pavimento tipo (sendo o primeiro pavimento tipo composto de dois apartamentos e duas salas comerciais; os outros dois pavimentos são compostos por quatro apartamentos por andar);
 - f) Obra 06: edifício misto, com 1.800,00 m² de área construída e data de finalização de obra de 11 de janeiro de 2011. Apresenta pavimento térreo com duas salas comerciais, garagem e circulação de pessoas e quatro andares de pavimento tipo, com quatro apartamentos por andar.

2.2 Vistoria

Com base na definição das edificações o trabalho de vistoria do sistema de prevenção e combate ao incêndio foi iniciado. Na fase de vistoria foi realizada uma coleta de dados, visando a identificação das medidas de segurança instaladas, largura das rotas de fuga, área construída, característica construtiva, data em que foi finalizada a construção e possíveis pontos frágeis na prevenção e combate ao fogo nas edificações. Vale ressaltar que em cada edificação foram identificados diversos tipos de ocupações, porém foram sempre utilizadas as que apresentaram maior número de medidas de segurança.

Para a realização das análises in loco foi criado um *checklist* com as medidas de

segurança a serem observadas, com base na Resolução Técnica nº 05 parte 1/2016, especificamente o Anexo L, onde são apresentadas as exigências a serem fiscalizadas pelo corpo de bombeiros no momento das vistorias. É possível identificar o mesmo através do Quadro 1.

Quadro 1 - Checklist utilizado durante as vistorias.

Características da edificação		
Identificação da Edificação:		
Área Construída:	Ocupação:	Altura:
Grau de Risco:	Características Construtivas:	
Extintor de Incêndio		
Quantidade de Unidades Extintoras:		
Tipo de Agente Extintor adequado aos materiais combustíveis existentes no local:		
Distância Máxima:	Validade:	
Observação:		
Alarme de Incêndio e Detector de Fumaça		
Distribuição dos acionadores manuais:		
Distribuição dos detectores automáticos:		
Representação da central de alarme:		
Distância Máxima:		
Observação:		
Saídas de Emergência		
Quantidade de saídas de emergência:		
Largura das portas:	Largura das escadas:	Largura das rampas:
Escadas:	Distância Máxima:	
Guarda-corpo:	Corrimão:	
Observação:		
Hidrante e/ou Mangotinhos		
Distribuição das tomadas e abrigos:		
Localização do dispositivo de recalque:		
Distância Máxima:	Capacidade de RTI:	
Observação:		
Brigada de Emergência		
Quantidade de pessoas:	Validade do curso:	
Observação:		
Sinalização e Iluminação de Emergência		
Localização:	Distância Máxima:	
Observação:		

Fonte: Autores (2020).

2.3 Compilação e análise dos dados

Após ser realizada as vistorias e levantamentos nas edificações foi feita a compilação dos dados, realizando uma análise comparativa dos itens de prevenção instalados com as exigências das legislações atuais. Para complementar, foi realizado o apontamento de possíveis falhas e pontos críticos, levando em consideração os métodos de prevenção e combate a

incêndio instalados. Também foram apresentadas melhorias no sistema de combate a incêndio, propondo instalação das medidas de segurança inexistentes ou substituição da prevenção em desacordo.

Por fim, foi efetuada uma análise comparativa das medidas de prevenção presentes nas edificações e suas melhorias. Por meio da comparação, tornou-se possível determinar quais são as medidas que estão em maior desacordo e também a porcentagem de conformidades das medidas preventivas existentes baseado na Resolução Técnica nº 05 – parte 7.1 do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Obra 1

A edificação possui uma área construída de 7.637,64 m², apresentando pavimento térreo e subsolo como garagem e também onze andares de pavimento tipo, resultando em uma altura descendente de 30 metros, classificada como Tipo V (altura entre vinte e três e trinta metros) segundo a Lei Complementar nº 14.376, de 26 de dezembro de 2013. Através do Quadro 2 é possível identificar o nível de conformidade das medidas de segurança contra incêndio instaladas no local, baseado na Resolução Técnica CBMRS nº 05 – Parte 7.1.

Quadro 2 - Conformidade das medidas de segurança existentes da obra 1.

Medidas de segurança contra incêndio	Conforme	Não conforme	Não existente
Saídas de emergência		X	
Extintores de incêndio		X	
Sinalização de emergência	X		
Iluminação de emergência	X		
Brigada de incêndio	X		
Alarme de incêndio	X		
Hidrante e Mangotinho	X		

Fonte: Autores (2020).

A edificação é constituída por ocupação de classe A-2, enquadrado como condomínio residencial/habitação multifamiliar e possuindo uma carga de incêndio de 300 MJ/m², risco baixo, segundo o decreto Nº 53.280/2016. O pavimento tipo é composto por sete apartamentos por andar, resultando em quatorze dormitórios e, por isso, resulta em uma população total de duzentas e oitenta pessoas, com base na Resolução Técnica CBMRS nº 11, de 2016.

O edifício ainda é enquadrado como edificação nova, segundo Resolução Técnica CBMRS nº 05 – Parte 7.1, pois o mesmo possui data de estruturação em 23 de maio de 2016.

Cada uma das medidas observadas na edificação é detalhada a seguir:

- a) Os acessos para saída externa da edificação não apresentam inconformidades. Embora a escada de emergência presente na edificação se enquadrar à altura do prédio, o corrimão está instalado somente de um lado. Sendo assim, o item saída de emergência não está conforme.
- b) Os agentes extintores presentes no prédio são de classe ABC, e também de BC para a central de gás, atendendo a exigência da norma Resolução Técnica nº 14/2016. A distribuição dos mesmos está conforme, seguindo o distanciamento máximo de 25 metros. Por outro lado, é possível notar que alguns extintores se apresentaram sobrepresurizado, portanto, não apresentando conformidade.
- c) Os itens sinalização e iluminação de emergência estão de acordo, sendo que os mesmos estão presentes em todos os andares da edificação e também nas garagens.
- d) Em contato com o síndico do prédio, foi obtida a informação que alguns moradores do prédio realizaram o treinamento adequado.
- e) A central de alarme estava em funcionamento, os acionadores quebra-vidro e as sirenes audiovisual estavam de acordo tanto na altura quanto na funcionalidade.

O hidrante instalado é enquadrado como Tipo 1 - Mangotinho e a reserva técnica de incêndio é condizente com a classe de incêndio presente. Sendo assim, o sistema de hidrante está em conformidade com a normativa em vigor.

3.2 Obra 2

O edifício tem área construída de 6.720,20 m², possuindo pavimento térreo e pavimento superior como garagem, e onze andares de pavimento tipo, totalizando uma altura de 36 metros e, conseqüentemente, classificação como tipo VI (altura acima dos 30 metros), segundo a Lei Complementar nº 14.376. A edificação é composta por ocupação de classe A-2, classificado como condomínio residencial/habitação multifamiliar e possui uma carga de incêndio de até 300 MJ/m², risco baixo, conforme o decreto nº 53.280.

O edifício dispõe de quatro apartamentos por andar, onde os mesmos apresentam três com dois dormitórios e um apartamento com três dormitórios, resultando em uma população total de cento e dez pessoas, de acordo com a Resolução Técnica CBMRS nº 11, de 2016. Ainda, destaca-se que a obra possui certidão de existência com data de 08 de novembro de 2014, sendo enquadrado como novo, em concordância com a Resolução Técnica CBMRS nº 05 – Parte 7.1. O Quadro 3 apresenta a conformidade das medidas de segurança da Obra 2, com base

na Resolução Técnica CBMRS nº 05 – Parte 7.1.

Quadro 3 - Conformidade das medidas de segurança existentes da obra 2.

Medidas de segurança contra incêndio	Conforme	Não conforme	Não existente
Saídas de emergência		X	
Extintores de incêndio	X		
Sinalização de emergência	X		
Iluminação de emergência	X		
Brigada de incêndio	X		
Alarme de incêndio		X	
Hidrante e Mangotinho	X		

Fonte: Autores (2020).

Cada uma das medidas observadas na edificação é detalhada a seguir:

- a) A largura e sentido de abertura das portas de saída da edificação apresentaram conformidade com a legislação vigente. O edifício possui escadas enclausuradas à prova de fumaça compatível com a altura da edificação, apresentando inconformidade somente no corrimão das mesmas (por conter apenas em um lado da escada).
- b) Os agentes extintores presentes na edificação estão de acordo com a normativa vigente e apresentam classe compatível com o grau de risco existente da ocupação, inclusive na central de gás existente.
- c) As sinalizações de emergência do edifício são fotoluminescentes e apresentam material anti-chama, instaladas a altura de 1,80 m do piso. As luminárias estavam atendendo a todos os requisitos da norma regulamentadora.
- d) Através do contato com o síndico do prédio foi possível constatar que a edificação contém os cursos necessários.
- e) A central de alarme, acionadores quebra-vidro e sirene audiovisual estavam em funcionamento, porém no momento da vistoria não foram encontrados os acionadores quebra-vidro e as sirenes no segundo pavimento, utilizado como garagem. Devido a esse fator o sistema preventivo foi classificado como não conforme.
- f) O sistema de hidrante está instalado em todos os pavimentos da edificação, estando de acordo com a normativa vigente.

3.3 Obra 3

Refere-se a uma edificação com área construída de 2.289,59 m², apresentando subsolo como garagem, pavimento térreo para circulação de pessoas e também sete andares de

pavimento tipo, possuindo uma altura descendente de dezoito metros e altura ascendente com três metros e meio, o que configura uma altura tipo III (de doze até vinte e três metros), seguindo a Lei Complementar nº 14.376.

O edifício é classificado como comercial por possuir apenas ocupação D-1, local de prestação de serviço profissional ou condução de negócios, com uma carga de incêndio de até 700 MJ/m², risco médio, em concordância com o decreto nº 53.280. De acordo com a Resolução Técnica CBMRS nº 11, apresenta uma população total de duzentos e dez pessoas, tendo em vista a presença de quatro salas comerciais por andar no pavimento tipo.

O prédio é classificado como existente por meio da Resolução Técnica CBMRS nº 05 – Parte 7.1, em virtude de o atestado de conclusão de obra ter sido emitido em 03 de maio de 2012. A conformidade das medidas de segurança contra incêndio existentes pode ser observada pelo Quadro 4.

Quadro 4 - Conformidade das medidas de segurança existentes da obra 3.

Medidas de segurança contra incêndio	Conforme	Não conforme	Não existente
Saídas de emergência		X	
Extintores de incêndio		X	
Sinalização de emergência	X		
Iluminação de emergência		X	
Brigada de incêndio	X		
Alarme de incêndio		X	
Hidrante e Mangotinho	X		

Fonte: Autores (2020).

Cada uma das medidas observadas na edificação é detalhada a seguir:

- As saídas de emergência apresentaram algumas inconformidades na edificação: a porta caracterizada como rota de fuga não estava abrindo no sentido do fluxo de saída das pessoas, conforme exige a resolução técnica; as portas corta-fogo do segundo e oitavo pavimento se encontravam abertas no momento da vistoria.
- Há presença de extintores em ambos os pavimentos da edificação, inclusive com a capacidade extintora correta para o grau de risco existente. No entanto, as unidades do segundo e sétimo andar estavam despressurizadas.
- As sinalizações de emergência instaladas na edificação são fotoluminescentes, estando em acordo com a normativa regulamentadora. Há luminárias na escada de emergência, porém não foi encontrado na circulação dos pavimentos tipo, classificando o edifício nesse quesito como não conforme.

- d) Através do contato com o síndico do prédio foi possível constatar que a edificação contém os cursos necessários.
- e) A distribuição dos acionadores e sirenes está de acordo com a legislação, porém tanto a central de alarme quanto os acionadores não estavam operando no momento da vistoria, estando divergente da legislação.
- f) O sistema de hidrante instalado na edificação está compatível com o grau de risco existente.

3.4 Obra 4

Caracterizada por uma edificação com 5.088,75 m² de área construída, onde o pavimento térreo tem como finalidade a circulação de pessoas, contendo dois pavimentos inferiores destinados a garagem e também sete pavimentos tipo. O edifício é classificado como altura tipo III, pois possui uma altura descendente de dezoito metros e altura ascendente com sete metros.

A obra é caracterizada como comercial, tendo em vista somente ocupação D-1, local de prestação de serviço profissional ou condução de negócios, com uma carga de incêndio de até 700 MJ/m², risco médio. Ainda, destaca-se que o edifício é constituído por quatro salas comerciais nos pavimentos tipo e depósito no pavimento térreo, totalizando uma população de duzentas pessoas, conforme Resolução Técnica CBMRS n° 11.

Devido ao término da obra ter ocorrido em 16 de maio de 2019, o prédio é considerado existente em conformidade com a Resolução Técnica CBMRS n° 05 – Parte 7.1. É possível identificar, por meio do Quadro 5, as medidas de segurança contra incêndio instaladas na edificação.

Quadro 5 - Conformidade das medidas de segurança existentes da obra 4.

Medidas de segurança contra incêndio	Conforme	Não conforme	Não existente
Saídas de emergência	X		
Extintores de incêndio		X	
Sinalização de emergência	X		
Iluminação de emergência	X		
Brigada de incêndio	X		
Alarme de incêndio		X	
Hidrante e Mangotinho	X		

Fonte: Autores (2020).

Cada uma das medidas observadas na edificação é detalhada a seguir:

- a) Os acessos estão em conformidade com a legislação atual. A largura e sentido de abertura das rotas de fuga estão compatíveis com o número máximo de pessoas da edificação.
- b) A quantidade e capacidade dos extintores presentes na edificação estão de acordo com o tamanho do prédio. Porém, no momento da vistoria, o extintor do nono pavimento estava despressurizado. Portanto, esse item foi caracterizado como não conforme.
- c) Ambas as medidas de prevenção apresentaram concordância com a legislação vigente.
- d) Através do contato com o síndico do prédio foi possível constatar que a edificação contém os cursos necessários.
- e) O sistema de prevenção alarme de incêndio está instalado na edificação, porém não estava funcionando no momento em que ocorreu a vistoria, caracterizando não conformidade.
- f) O hidrante estava instalado em todos os pavimentos da edificação, inclusive nas garagens. A sua tipologia estava de acordo com a normativa regulamentadora vigente.

3.5 Obra 5

O prédio possui uma área construída de 2.192,00 m², possuindo pavimento inferior como garagem e sala comercial, pavimento térreo e três andares de pavimento tipo, totalizando uma altura de nove metros, classificada como tipo III (altura entre seis e doze metros), conforme a Lei Complementar nº 14.376.

Na edificação é considerada ocupação mista, pela presença de ocupações do tipo A-2 (residencial/habitação) e tipo D-1 (local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios), resultando em uma carga de incêndio com risco médio, até 1200 MJ/m², de acordo com o decreto nº 53.280. A edificação é composta por garagem e sala comercial no pavimento inferior, dispõe de sala comercial e área com circulação de pessoas no pavimento térreo, no primeiro andar do pavimento tipo apresenta duas salas comerciais e dois apartamentos e nos demais pavimentos tipo há quatro apartamentos. Essa separação apresenta uma população total de sessenta e duas pessoas, em concordância com a Resolução Técnica CBMRS nº 11.

Ainda, o edifício é enquadrado como edificação existente pela RT 05 parte 7.1, em virtude da obra ter sido finalizada na data de 14 de janeiro de 1995. Observa-se por meio do Quadro 6 a conformidade das medidas de segurança existe na Obra 05.

Quadro 6 - Conformidade das medidas de segurança existentes da obra 5.

Medidas de segurança contra incêndio	Conforme	Não conforme	Não existente
Saídas de emergência		X	
Extintores de incêndio	X		
Sinalização de emergência	X		
Iluminação de emergência	X		
Brigada de incêndio		X	
Alarme de incêndio			X
Hidrante e Mangotinho	X		

Fonte: Autores (2020).

Cada uma das medidas observadas na edificação é detalhada a seguir:

- a) Embora a população total do prédio seja de 62 pessoas, o sentido de abertura da rota de saída da edificação não estava correto. A escada do prédio não apresentou corrimão dos dois lados e também não continha material antiderrapante nas escadas. Portanto, esse item foi classificado como inconforme.
- b) Os agentes extintores presentes na edificação estavam bem localizados, respeitando a distância máxima a ser percorrida e estavam no prazo de validade.
- c) Foi constada a presença de sinalização fotoluminescente e iluminação de emergência em todos os andares do edifício.
- d) Segundo relato do proprietário do edifício, os cursos da norma regulamentadora que foram realizados se encontram vencidos. A administradora predial não soube informar o número de cursos que foram realizados.
- e) O edifício não possui alarme de incêndio. Segundo a legislação vigente, seria necessária a instalação da medida de segurança em virtude da área total construída.
- f) O sistema preventivo Hidrante e Mangotinho não está instalado e é amparado pela Resolução Técnica CBMRS n° 05 – parte 7.1 que define a isenção do sistema para edifícios construídos anterior a 1997, portanto é classificado como conforme.

3.6 Obra 6

A edificação apresenta 1.800,00 m² de área construída, possuindo no pavimento térreo salas comerciais, garagem e circulação de pessoas e quatro andares de pavimento tipo. A obra é classificada como altura tipo III (entre seis e doze metros), pois possui altura descendente de 11,80 metros.

O edifício se caracteriza como edificação mista, apresentando ocupações do tipo A-2 (residencial/habitação), tipo C-2 (comércio com média e alta carga de incêndio) e tipo D-1 (local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios), considerado pelo decreto n° 53280 como carga de incêndio com risco médio, até 1200 MJ/m². Através do Quadro 7 é possível identificar o nível de conformidade das medidas de segurança contra incêndio instaladas no local, baseado na Resolução Técnica CBMRS n° 05 – parte 7.1.

Quadro 7 - Conformidade das medidas de segurança existentes da obra 6.

Medidas de segurança contra incêndio	Conforme	Não conforme	Não existente
Saídas de emergência		X	
Extintores de incêndio		X	
Sinalização de emergência	X		
Iluminação de emergência		X	
Brigada de incêndio	X		
Alarme de incêndio			X
Hidrante e Mangotinho	X		

Fonte: Autores (2020).

O edifício é formado por garagem, salas comerciais e circulação de pessoas no térreo, nos pavimentos superiores possui quatro pavimentos tipo, com quatro apartamentos por andar, sendo que todos os apartamentos possuem dois dormitórios. Essa divisão totaliza uma população na edificação, conforme a RT CBMRS n° 11, de setenta e duas pessoas.

Ainda, a obra é caracterizada como edificação existente pela RT CBMRS n°05 - parte 7.1, em virtude de a obra ter sido finalizada na data de 11 de janeiro de 2011. Cada uma das medidas observadas na edificação é detalhada a seguir:

- a) A largura e sentido de abertura das saídas de emergência, tanto no residencial quanto no comercial apresentaram conformidade. As escadas da edificação possuem piso antiderrapante, porém não apresentaram corrimão em ambos os lados. Logo, no quesito saída de emergência, a edificação está inconforme.
- b) Os extintores presentes nas salas comerciais eram de classe ABC 4 kgs, correta para o tipo de ocupação e estavam dentro do prazo de validade. Na parte residencial da edificação não havia extintores no térreo, somente nos pavimentos tipo e utilizando agente extintor AP 10 L e extintor BC 4 kgs, para atender o grau de risco de incêndio necessário. Foram encontrados extintores despressurizados no terceiro e quarto pavimento. Logo, neste item, a edificação também não está em conformidade.
- c) Embora a inexistência de luminárias de emergência na edificação, as placas de

sinalização e orientação de emergência estavam localizadas, instaladas e distribuídas conforme a legislação vigente.

4. CONCLUSÃO

Os estudos desenvolvidos ao longo do presente trabalho foram realizados com o intuito de analisar, através de visitas *in loco*, os itens de prevenção instalados nas edificações caracterizadas como existente pela a Resolução Técnica do Corpo de Bombeiros e as medidas de segurança exigidas pela mesma legislação.

Em relação as edificações vistoriadas, tanto as comerciais quanto as residenciais e mistas possuíam medidas de segurança contra incêndio. Contudo, as edificações apresentaram falhas e necessitam de melhorias para a sua completa conformidade perante a legislação do corpo de bombeiros. Ainda que todas as edificações possuam riscos, os locais propensos a incêndios como central de gás e casa de máquinas estavam instalados e protegidos em conformidade com a legislação vigente.

Embora a apresentação dos resultados identificar inconformidade em todas as edificações, é possível classificar como um desempenho mediano pois todas apresentaram medidas mínimas necessárias para o combate ao fogo, aumentando a chance de garantir a preservação de vidas. Vale ressaltar que nas edificações construídas posteriores a 2012 as medidas de prevenção e combate a incêndio apresentaram maiores porcentagens de regularidade, um reflexo da mudança de comportamento dos profissionais atuantes na área da engenharia em relação a prevenção de incêndio. Ao final do trabalho foi possível afirmar que todos os objetivos foram alcançados, realizando análises e comparativos necessários para determinação do índice de regularidade de todas as obras.

Apesar de todas as edificações apresentarem inconformidade, todas possuem alvará de prevenção e combate a incêndio, isso demonstra que ainda ocorre falta de atenção e cuidado no momento da fiscalização.

REFERÊNCIAS

RIO GRANDE DO SUL. **Lei Complementar nº 10.987 de 11 de agosto de 1997**. Estabelece normas sobre sistemas de prevenção e proteção contra incêndios, dispõe sobre a destinação da taxa de serviços especiais não emergenciais do Corpo de Bombeiros e dá outras providências. Porto Alegre, 1997.

RIO GRANDE DO SUL. **Lei Complementar nº 14.376, de 26 de dezembro de 2013**. Estabelece normas sobre Segurança, Prevenção e Proteção contra Incêndio e áreas de risco de incêndio no Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências. Porto Alegre, 2013.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. **Resolução Técnica CBMRS n° 05 – Parte 01, 07 de novembro de 2016.** Processo de segurança contra incêndio: plano de prevenção e proteção contra incêndio na forma completa. Rio Grande do Sul 2016.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. **Resolução Técnica CBMRS n° 05 – Parte 7.1, de 15 de abril de 2020.** Edificações e áreas de risco de incêndio existentes. Rio Grande do Sul, 2020.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. **Resolução Técnica CBMRS n° 11 – Parte 01, de 19 de setembro de 2016.** Saídas de Emergência. Rio Grande do Sul, 2016.

RIO GRANDE DO SUL. **Decreto n° 53.280, de 1° de novembro de 2016.** Altera o Decreto n° 51.803 de 10 de setembro de 2014, que regulamenta a Lei Complementar n° 14.376, de 26 de dezembro de 2013, e alterações, que estabelece normas sobre Segurança, Prevenção e Proteção contra Incêndio e áreas de risco de incêndio no Estado do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, 2016.